

RETO SOSTENIBLE: EL EFECTO NUTRICIONAL Y MOLECULAR DE LA BAJA BIODISPONIBILIDAD DE COBRE EN EL TOMATE

Raúl Sampedro¹, María T. Lafuente¹, Paco Romero¹

¹Department of Food Biotechnology, Institute of Chemistry and Food Technology (IATA-CSIC), Avenida Dr. Catedrático Agustín Escardino 7, 46980 Paterna, Valencia, Spain

Palabras clave (máximo 5): Antioxidantes; COPT; Estrés por cobre; Micronutrientes; Tomate.

Actualmente, existe una falta de información relacionada con la importancia de los elementos traza en la nutrición humana. Aunque sabemos que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, no conocemos las consecuencias reales de una alteración en el consumo de estos nutrientes a largo plazo [1].

Poniendo especial atención en el cobre (Cu), sabemos que es un micronutriente esencial ya que es imprescindible para el crecimiento y desarrollo de plantas, animales y humanos, y que, tanto su deficiencia como su exceso pueden desencadenar numerosas alteraciones fisiológicas y metabólicas [2]. Por ejemplo, estudios prometedores relacionan la falta de este mineral a lo largo de la vida con el desarrollo de diferentes enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson [1].

La única forma que tenemos de adquirir este mineral es a través de la dieta, donde las principales fuentes de Cu son productos de origen animal. Sin embargo, alimentos de origen vegetal como frutas, verduras y tubérculos también son fuentes potenciales de este metal [3]. El tomate, a pesar de no ser el fruto con mayor contenido en Cu, es el fruto más consumido a nivel mundial [4] por lo que merece especial atención como fuente de Cu dentro de este grupo de alimentos.

A este hecho hay que sumarle que la deficiencia de Cu es un problema habitual en suelos cultivables españoles y europeos, lo que reduce la producción y la calidad postcosecha y nutricional de los frutos [5]. Para paliar esta deficiencia, los agricultores utilizan fertilizantes inorgánicos enriquecidos con Cu que tiene importantes costes medioambientales y sanitarios, lo que ha provocado una creciente contaminación de suelos y aguas suponiendo un riesgo para la salud [6].

Por todo ello, el objetivo del presente estudio responde al reto ambiental, social y económico que supone mantener la calidad comercial y el valor nutricional de los frutos de tomate cuando se cultivan en condiciones de una disponibilidad subóptima de Cu como consecuencia de una agricultura más comprometida con el medioambiente y de acuerdo con las legislaciones futuras. Se propone evaluar las consecuencias de la deficiencia de Cu sobre el valor nutricional del tomate e identificar nuevas dianas moleculares para futuras mejoras biotecnológicas en este cultivo.

Podemos concluir que, el cultivo con una baja biodisponibilidad de Cu provocó un retraso en los cambios fisicoquímicos relacionados con la maduración del tomate y una disminución del valor (micro)nutricional del mismo, aunque aumentaron los contenidos de compuestos antioxidantes en estadios anteriores a la madurez comercial. Estos resultados plantean nuevas ideas sobre la optimización de la disponibilidad de Cu durante el cultivo en variedades de tomate de maduración

temprana con el fin de maximizar el beneficio nutricional de este producto para nuestra dieta y minimizar las pérdidas ocasionadas durante la exportación. Además, los cambios en la regulación transcripcional de los miembros de la familia de transportadores de Cu de alta afinidad (*SICOPT*) apunta a *SICOPT2* como un buen marcador molecular del estrés por Cu en el fruto y lo destaca como diana clave para futuras mejoras biotecnológicas de este cultivo.

Agradecimientos

Se agradece la orientación de D. Vélez y V. Devesa (IATA-CSIC) para la ICP-MS. También agradecemos el apoyo técnico de C. Navajo en la Instalación de Producción Vegetal del SCSIEUV. Este trabajo ha contado con el apoyo de los Proyectos TOMACOP (H2020-MSCA-IF-799712) y ABACuS (CIDEXG/2022/58), en el marco de la Marie Skłodowska-Curie Actions y del Plan Generation Talent (GenTGVA), respectivamente.

Referencias

- [1] K. Jomova, M. Makova, S.Y. Alomar, S.H. Alwasel, E. Nepovimova, K. Kuca, et al. Essential metals in health and disease. *Chem Biol Interact.* 2022; 367: 13–16.
<https://doi.org/10.1016/j.cbi.2022.110173>.
- [2] M. Bost, S. Houdart, M. Oberli, E. Kalonji, J.F. Huneau, I. Margaritis. Dietary copper and human health: Current evidence and unresolved issues. *J Trace Elem Med Biol.* 2016; 35: 107–115. <https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2016.02.006>.
- [3] U.S. Department of Agriculture (USDA). 2023. (accessed May 7, 2023).
<https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/>
- [4] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2023. (accessed May 7, 2023).
<https://www.fao.org/home/en>
- [5] C. Ballabio, P. Panagos, E. Lugato, J.-H. Huang, A. Orgiazzi, A. Jones, et al. Copper distribution in European topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey. *Sci. Total Environ.* 2018; 636: 282–298. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.268>.
- [6] Copper Alliance. 2023. (accessed May 7, 2023). <https://copperalliance.org>